

el entramado cultural y literario español, y de «Camilo José Cela entre poetas» (105-401), edición anotada de dichas correspondencias que, en una meritoria voluntad de completitud, provienen de muy diversos fondos documentales (403-04). Una cuantiosa documentación adicional en cada una de ellas, escogida con el rigor que caracteriza al libro, complementa el conocimiento sobre las cuatro relaciones literarias.

Fuentes Ríos inicia su estudio estableciendo que la poesía es el eje vertebrador de la obra de Cela, quien se concebía como un mediador cultural sumergido en la red de relaciones de la época. La estudiosa incide, asimismo, en que el escritor dota a la palabra de una singular universalidad y de una «radical independencia» (21), estableciendo un paralelismo con las ideas de T. S. Eliot. «La enunciación poética en Camilo José Cela» (27-42) examina la posición central del género en el sistema literario, para lo cual se pone el foco en los *Congresos de Poesía* del Ministerio de Educación entre 1952 y 1959. En su primera edición, donde participaron Panero o Rosales, se destaca el revelador hecho de que Cela fuera designado «cronista oficial» (31). No en vano, luego se desarrolla «El lugar de Camilo José Cela en la poesía de posguerra» (42-44), a lo que sucede el estudio de su revista *Papeles de Son Armadans* (45-88).

DOI: 10.15581/008.41.2.860

Fuentes Ríos, Arantxa

La lírica del novelista: Camilo José Cela entre poetas. Epistolario inédito con Vicente Aleixandre, Dionisio Ridruejo, José Agustín Goytisolo y Concha Lagos. Madrid: Visor, 2024. 410 pp. (ISBN: 978-84-9895-281-0)

La lírica del novelista, edición y estudio de sendos epistolarios con Aleixandre, Ridruejo, Goytisolo y Lagos, se erige como un título fundamental para ponderar la contribución poética de Camilo José Cela a las letras españolas, opacada por su narrativa. El libro se compone de una parte analítica homónima de la obra (19-102), que cuestiona la posición de Cela en

Fuentes Ríos demuestra cómo, en tal seno mallorquín de «libertad y osadía editorial» (65), se forjaron significativas alianzas y se discutieron nuevos paradigmas, lo que concedió a Cela el referido marbete de mediador: «Cela buscó devolver a los poetas la centralidad del campo y la acción literaria, sirviéndose de *Papeles* como obra total» (58). Con minuciosidad, se exhuman fragmentos editoriales y comentarios íntimos que evidencian la intención del gallego de impulsar un cambio en el panorama poético. Asimismo, se proporcionan varios mapas de redes en torno a la publicación (52), autónoma aun bajo la censura (67-78). En la sección cuarta, «El valor de las cartas», «hilo que teje la red» (89-102), se incluyen dos digitalizaciones y se desarrolla la metodología y marco teórico seguidos, así como la concepción de Cela de su legado.

Además de la edición y anotación de los documentos, las contextualizaciones de la segunda parte del libro (103-396) resaltan el valor de cada epistolario. El de Vicente Aleixandre (107-213), en especial poético, evidencia un vínculo de admiración –y, al comienzo, de cierta tensión– entre ambos. Al desarrollarse por espacio de casi cuarenta años (1946-1983), constituye una ventana a nuestro pasado cultural. Así, por su centenar de cartas desfilan Américo Castro, Joan

Miró, Max Aub o Miguel Hernández; también, el intento celiano de publicar la obra de este último, la elocuente *diplomacia* literaria en torno a su nombramiento en la Real Academia (111-13) o, sobre todo, los proyectos alrededor de *Papeles*. Dicha admiración, con un Cela que «siempre se sintió deslumbrado por el distinguido maestro» (117), no impide la forja de un nexo más próximo por el que Aleixandre, tras recibir una novela que sería otro hito, *Mazurca para dos muertos*, confiesa que «la situación de mi vista me impide» esperar a que la haya terminado para escribirle (210). He aquí un relevante ámbito privado que es complementado con tres bellos textos de uno sobre el otro (211-13).

Tal intimidad caracteriza el epistolario de Cela con Dionisio Ridruejo (215-74), que abarca desde 1945 hasta meses antes de la muerte del segundo en 1975. Según Fuentes Ríos, sus cincuenta y nueve misivas «rezuman admiración mutua, incluso en los momentos de mayor tensión» (217), o sea, el veto inicial a Ridruejo en las Conversaciones Poéticas de Formentor (236), y el ataque al poeta Pierre Emmanuel en *Papeles* (249-51). Además de aparecer figuras como Pablo Picasso, las cartas contienen varios hechos en particular destacables por la posición política de Ridruejo. Uno de ellos es la secuencia, tras los conocidos incidentes univer-

sitarios de 1965, de la firma del correspondiente escrito de protesta (254-56), lo que se repite en 1971 (261). La editora, que concibe este corpus como «ejemplo palmario del valor que el autor de Iria Flavia confería a la letra manuscrita» (225), adiciona tres textos donde destaca el neocrológico (269-74).

Más tardías son las cincuenta y siete cartas de Cela con el poeta-traductor José Agustín Goytisolo (275-330), remitidas entre 1956 y 1989. Pese a no presentar intimidad efectiva, tratando cuestiones literarias y editoriales, resultan enjundiosas historiográficamente. El empeño del intelectual barcelonés por difundir la literatura italiana –en consonancia con Ángel Crespo, con quien Cela se carteó (114)– resulta muy significativo, así como el contacto con Renault para una fallida antología poética sobre motor (305-06 y 311-14). Cierta desconfianza de Goytisolo hacia Cela, por una publicación de J. M. Castellet con vistas al Premio de la Crítica de 1961 (302-04), resquebrajará la cordialidad de forma definitiva. Serán sus respectivas esposas quienes continúen una interacción desvanecida, pues, «cuando la sospecha y el interés irrumpen» (284). No por casualidad, tan solo un poema integra la posterior documentación complementaria (328-30).

El epistolario con Concha Lagos (331-401), compuesto por setenta y

nueve misivas entre 1960 y 1993, despunta en cambio por su honda proximidad humana e intelectual. Para ello resultó clave que ambos fueran «editores comprometidos y apasionados» (338), así como el reconocimiento de Lagos y su revista *Ágora* hacia el Cela-poeta. Sobresalen los pormenores sobre tal quehacer, imbricado en cercanas confesiones que sorprenderán al lector: «La poesía, querida Concha, no la abandoné jamás; a veces me abandonó ella a mí» (372). Sintiendo relegados sus versos por parte de la crítica (334 o 336), uno y otra pretenden reconducir esta recepción: «La confianza que Lagos muestra hacia Cela al ofrecerle sus versos es compartida» (337). Fruto de ella es la fotografía incluida por la estudiosa (341), así como los tres fascinantes escritos que cierran la correspondencia (396-401) y, también, esta *Lírica del novelista*.

El libro de Arantxa Fuentes Ríos constituye un ineludible hito en los estudios celianos, amén de una pieza clave sobre las dinámicas editoriales de nuestra historia reciente. El rigor metodológico es notable al combinar análisis filológico con teoría de redes, lo que reconstruye la trayectoria epistolar de Cela y aquilata el propio concepto de mediación cultural. Resulta cardinal la especial atención a los detalles, mediante los cuales se logran desentrañar las complejidades de unos epistolarios que, lejos de ser me-

ras fuentes documentales, se erigen en testigo de su tiempo. Así pues, el título allana la senda hacia la desmercida lírica celiana, invitando a cultivar nuevas perspectivas críticas: «El ciclo fue completo y su semilla, esa semilla que recogieron los poetas en su corazón, dará sus frutos a su tiempo debido» (32).

Luis Gracia Gaspar
Universidad de Alcalá
l.gracia@edu.uah.es